

ОчеркиEssays

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-93-101

Уроки Вьетнама и украинский кризис

Кобелев Е.В.

Аннотация. В статье анализируется опыт руководства Ханоем национально-освободительной борьбой на юге Вьетнама в 1960–1970-х гг., а затем и освобождения Камбоджи от преступного полпотовского режима в контексте отсутствия «второго фронта» в ходе реализации специальной операции России на Украине в 2022 г.

Автор возвращает читателя в 1950–1965 гг., когда в результате неокOLONIALИСТСКОЙ политики США было сорвано выполнение Женевских соглашений по Вьетнаму и возникла реальная угроза того, что страна навсегда будет разделена на две враждебные части. В этих условиях в Ханое было принято смелое решение о развёртывании полномасштабной партизанской борьбы на Юге, создании Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ) и Народных вооружённых сил освобождения (НВСО), руководимых из Ханоя и опирающихся на военную, экономическую и политическую помощь со стороны Севера. В статье показано, как победоносно развивалась война Соппротивления, которая завершилась 30 апреля 1975 г. освобождением Сайгона, воссоединением искусственно разделённой страны и провозглашением Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

По мнению автора, опыт Вьетнама показывает, что для успешного завершения спецоперации на Украине необходимо, по мере достижения военных успехов, сосредоточить усилия на своевременной реализации сугубо политических задач – создании в освобождённых районах новой военно-политической администрации и искусной информационно-пропагандистской работе.

Ключевые слова: Россия, Украина, Вьетнам, Камбоджа, стратегия единого национального фронта, специальная операция, политические задачи.

Автор: Кобелев Евгений Васильевич, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, Институт Китая и современной Азии РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-1980-3239; E-mail: evgeny.kobelev@mail.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Кобелев Е.В. Уроки Вьетнама и украинский кризис // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 3. С. 93–101. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-93-101

Lessons from Vietnam and the Ukrainian Crisis

Kobelev E.V.

Abstract. The article analyzes the experience of Hanoi's leadership of the national liberation struggle in the South of Vietnam in the 1960s and 70s, and then the liberation of Cambodia from the criminal Pol Pot

regime in the context of the absence of a “second front” during the implementation of Russia's special operation in Ukraine in 2022.

The author takes the reader back to 1950–1965s, when, as a result of the neo-colonialist policy of the United States, the implementation of the Geneva agreements on Vietnam was disrupted and there was a real threat of perpetuating the division of the country into two hostile parts. Under these conditions, a bold decision was made in Hanoi to deploy a full-scale guerrilla struggle in the South, to create the National Liberation Front (NLF) and the People's Liberation Armed Forces (PLAF), led from Hanoi and relying on military, economic and political assistance from the North. The article shows how victoriously the war of Resistance developed, which ended on April 30, 1975 with the liberation of Saigon, the reunification of the forcibly divided country and the proclamation of the Socialist Republic of Vietnam (SRV).

According to the author, as the experience of Vietnam shows, in order to successfully complete the special operation in Ukraine, it is necessary, as military successes are achieved, to focus efforts on the timely implementation of purely political tasks – the creation of a new military-political administration in the liberated regions and skillful propaganda work.

Keywords: Russia, Ukraine, Vietnam, Cambodia, strategy of the united national front, special operation, political tasks.

Author: *Kobelev Evgeniy V.*, PhD (History), Leading Researcher of the Center for Vietnam and ASEAN Studies, Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-1980-3239; E-mail: evgeny.kobelev@mail.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Kobelev E.V. (2022). Uroki V'yetnama i ukrainskiy krizis [Lessons from Vietnam and the Ukrainian Crisis], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 3: 93–101. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-93-101

Введение

Восьмой месяц продолжается специальная военная операция России на Украине. В целом уже достигнуты крупные успехи стратегического характера. Вместе с тем возникают и закономерные вопросы. В связи с этим обратила на себя внимание опубликованная в «Комсомольской правде» статья военного корреспондента Александра Коца «Где наш “второй фронт”? Почему украинцы не создают партизанские отряды, чтобы скинуть хунту»?¹.

Автор задаётся вопросом: «остались ли на Украине антибандеровские и пророссийские пассионарии, готовые организовать боевое подполье и взять власть в свои руки? <...> Ведь смогли же 8 лет назад простые донбасские мужики взять в руки оружие и отстоять свои республики». И сам же отвечает: «Украина уже не та, что 8 лет назад, когда ещё были возможны демонстрации с российскими флагами в Одессе, митинги за Русский мир в Харькове. За эти годы здесь была построена такая репрессивная машина террора, которая безжалостно расправлялась с любым инакомыслием. Сегодня эта репрессивная машина работает с утроенной силой».

Между тем история многих войн показывает, что если партизанское движение и возникает стихийно, то развиваться и приобрести масштабный характер оно может только при прямой поддержке и помощи со стороны того государства, которое в нём

¹ URL: <https://www.kp.ru/daily/27385/4579587/> (дата обращения: 23.07.2022).

заинтересовано. Об этом, в частности, говорит опыт Великой Отечественной войны. Ещё более ярким примером являются события 1960–1970-х гг. в одной весьма важной стране региона Восточной Азии – во Вьетнаме, с которыми автор коротко ознакомит читателя.

Борьба за освобождение Южного Вьетнама

В 1964 г. были подписаны Женевские соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме, согласно которым эта страна была временно разделена на две части при условии, что в течение двух лет будут проведены свободные всеобщие выборы для её воссоединения. Однако в США, которые заменили Францию в Индокитае, квалифицировали подписание Женевских соглашений как «катастрофу», так как хорошо понимали, что в случае проведения в обеих частях Вьетнама свободных выборов победу на них одержит фронт Вьетминь во главе с Хо Ши Мином. Вскоре после подписания Женевских соглашений Соединённые Штаты сумели поставить у власти в Сайгоне возглавляемое Нго Динь Зьемом правительство, которое демонстративно отказалось соблюдать условия соглашений и сорвало проведение выборов.

Нго Динь Зьем начал массовые репрессии против бывших участников Сопrotивления, прежде всего, против патриотических организаций, возглавляемых Партией трудящихся Вьетнама (ПТВ)². Столкнувшись с реальной угрозой полного физического уничтожения, они были вынуждены уходить в глубокое подполье, в сельские районы, где сохранились базы антифранцузского Сопrotивления.

В Ханое 14–16 января 1959 г. под председательством Хо Ши Мина прошёл XV Пленум ЦК ПТВ с участием представителей партийных организаций Южного и Центрального Вьетнама. По инициативе отозванного в Ханой Ле Зуана, возглавлявшего до этого партийные организации Юга, ЦК решил поддержать настоятельные призывы южан о помощи, взять под контроль и координировать стихийно возникавшие восстания на местах и начать развёртывание полномасштабной партизанской войны.

На родину стали возвращаться уроженцы Юга, прошедшие подготовку и ставшие квалифицированными кадровыми работниками ПТВ и военными специалистами. Именно им предстояло создавать костяк будущих политических и вооружённых сил Сопrotивления. Были организованы поставки оружия из СССР, поначалу через демилитаризованную зону (ДМЗ), а после военных успехов Патриотического фронта Лаоса и через лаосскую территорию. Началось строительство легендарной «тропы Хо Ши Мина» – разветвлённой системы дорог, проложенных в глухих джунглях в обход ДМЗ через Лаос и далее на юг, местами заходивших на территорию Камбоджи.

Вслед за этим Политбюро ЦК ПТВ принимает решение о создании объединённого фронта всех патриотических организаций, борющихся против режима Нго Динь Зьема. В одной из деревень пров. Тэйнинь, в сорока километрах к северо-западу от Сайгона, 20 декабря 1960 г. состоялся Конгресс представителей патриотических организаций, который провозгласил создание Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ). Его председателем был избран известный в Сайгоне общественный деятель, адвокат Нгуен Хью Тхо, много лет находившийся в заключении за патриотическую деятельность. Уже

² Так называлась в тот период нынешняя Компартия Вьетнама.

15 февраля 1961 г. все отряды самообороны были объединены под командованием Народных вооружённых сил освобождения (НВСО).

В 1964–1967 гг. автор этих строк работал корреспондентом ТАСС в Ханое и был непосредственным свидетелем того, как развивалось партизанское движение на Юге Вьетнама. Несколько моих знакомых неожиданно, один за другим, исчезали из «поля зрения», а на мои расспросы друзья загадочно отвечали: «они “đi B”» (*пер.* «ушли в направлении Б»). Таким кодовым названием в народе именовалась операция по отправке подкреплений с Севера на Юг. Хотя нигде в открытой печати в Ханое ни словом не упоминалось об этом, однако ханойцы доподлинно знали, что на самом деле движение сопротивления на Юге осуществляется под непосредственным руководством ЦК ПТВ и при прямой военной поддержке Севера.

Руководство Партии трудящихся взяло на вооружение стратегию «народной войны», которая состояла в гибком сочетании и комбинировании военной, политической и дипломатической форм борьбы, партизанской и обычной войны, мелких, средних и полномасштабных операций. В заключительной фазе, которая наступила в 1973 г. после вывода вооружённых сил США из Южного Вьетнама, война сопротивления перешла в стадию решительного применения накопленной военной силы, чтобы завершиться победным генеральным наступлением.

В марте 1975 г. по «тропе Хо Ши Мина» были переброшены на Юг стрелковые дивизии Вьетнамской народной армии (ВНА), в том числе дивизия танков Т-54, которые мощным «катком» прошли по центральной и южной части Вьетнама. Сайгонские войска, оставшиеся без американской авиационной поддержки, в панике бежали всё дальше на юг, оставляя один город за другим, а 30 апреля в результате знаменитой «операции Хо Ши Мин» был освобождён Сайгон и, наконец, воссоединена страна, искусственно разделённая надвое.

Однако для закрепления выдающейся победы и создания мирного, независимого, единого Вьетнама требовалась в дальнейшем ювелирная работа по перевоспитанию огромной армии военнослужащих (более 1 млн чел.) и чиновников бывшего сайгонского режима. Благодаря большой подготовительной работе, которая заранее была проведена ПТВ, довольно быстро осуществился перевод под управление новых органов власти освобождённых городов и деревень, предприятий и административных учреждений. Одновременно активно готовилось воссоединение страны в государственном плане. Так, 25 апреля 1976 г. на Севере и Юге прошли выборы в единое Национальное собрание. В июне 1976 г. было объявлено о создании нового государства – Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Сегодня это одна из успешно развивающихся стран Восточной Азии, авторитетный член Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), страна, которая установила и успешно развивает партнёрские отношения со всеми державами и основными мировыми политико-экономическими центрами.

Решение камбоджийской проблемы

Апробированную и показавшую свою эффективность при освобождении Южного Вьетнама военно-политическую стратегию руководство Компартии Вьетнама применило и в решении камбоджийской проблемы. В соседней стране в апреле 1975 г. установился режим Пол Пота – Иенг Сари, в рамках которого с первых же дней начала проводиться

преступная политика геноцида в отношении собственного народа. По разным данным, за годы правления полпотовского режима в Камбодже погибли от 2 до 3 млн человек.

Что касается внешней политики, то она отличалась оголтелым национализмом и ксенофобией. При этом главным врагом был объявлен соседний Вьетнам, который всегда оказывал помощь и поддержку камбоджийскому народу в его национально-освободительной борьбе против колонизаторов.

Несмотря на многочисленные попытки Ханоя путём переговоров урегулировать спорные проблемы, враждебность со стороны полпотовской Камбоджи нарастала с каждым днём. В декабре 1977 г. Пномпень объявил о разрыве дипломатических отношений с СРВ. К середине 1978 г. полпотовцы сосредоточили в пограничных с Вьетнамом провинциях 19 пехотных дивизий (из 23, которыми они располагали).

Естественно, стали резко ухудшаться отношения Социалистической Республики Вьетнам и с Китаем, тогдашнее руководство которого оказывало полпотовскому режиму большую военно-политическую поддержку. Параллельно с этим в начале 1978 г. во вьетнамско-китайских отношениях возникла ещё одна конфликтная ситуация, связанная с «хоакьеу» – гражданами Вьетнама китайской национальности, которые в условиях нарастания напряжённости между странами стали в массовом порядке уезжать на историческую родину.

СРВ неожиданно оказалась в весьма опасной военно-политической ситуации, когда сразу с двух направлений – юго-запада и севера – с каждым днём нарастала угроза безопасности страны. В этих условиях, стремясь укрепить свои военно-политические позиции, вьетнамское руководство приняло решение осуществить две важнейшие внешнеполитические акции. Прежде всего, СРВ обратилась в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) с просьбой о приёме в эту организацию (в июне 1978 г. она была единодушно удовлетворена на очередной сессии СЭВ), тем самым юридически оформив фактическое членство в «социалистическом содружестве».

Ещё более значимой и довольно неожиданной для международных наблюдателей и весьма неприятной для Пекина стала вторая акция Ханоя: 3 ноября 1978 г. в Москве в ходе официального визита вьетнамской партийно-правительственной делегации во главе с Ле Зуаном и Фам Ван Донгом был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ – первый совместный документ такого рода в длительной истории советско-вьетнамских отношений. Показательно, что в течение нескольких лет до этого Москва не раз предлагала Ханю подписать такой договор, однако эти предложения не находили отклика.

Особое внимание наблюдателей в документе привлекла следующая статья: «Высокие договаривающиеся стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран. В случае, если одна из сторон явится объектом нападения или угрозы нападения, высокие договаривающиеся стороны немедленно приступят к взаимным консультациям в целях устранения такой угрозы и принятия соответствующих эффективных мер для обеспечения мира и безопасности их стран» [Дружба... 2009].

Что касается действий Ханоя в самой Камбодже, то там была осуществлена отработанная ещё Хо Ши Мином стратегия единого национального фронта. В 1977 г. под руководством СРВ был создан Единый фронт национального спасения Кампучии (ЕФНСК). Его костяк составили представители «кхмер-кромов» – граждан камбоджийской

национальности, проживавших в Южном Вьетнаме, а также бывшие офицеры полпотовской армии, которые высказались в поддержку лозунгов ЕФНСК. Кстати, в их числе на первых и активных ролях выступали Хенг Самрин и Хун Сен – нынешние руководители Королевства Камбоджа.

Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ вступил в силу 13 декабря 1978 г., и уже в конце этого месяца, используя «законное право на самооборону», как указывалось в официальных вьетнамских документах, Народная армия Вьетнама, действуя совместно с вооружёнными силами ЕФНСК, развернула широкомасштабные военные действия на камбоджийской территории. Вскоре, 10 января 1979 г. преступный полпотовский режим пал и была провозглашена Народная Республика Кампучия (НРК). В результате камбоджийский народ получил возможность мирного и свободного развития, и было восстановлено историческое единство трёх братских стран Индокитая: Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

Автор этой статьи прибыл в НРК в составе советской делегации через несколько недель после её образования. Когда на трофейном вертолёте Сикорского, захваченном частями ВНА в ходе освобождения Сайгона, мы прилетели в порт Кампонгсаом (ныне – Сиануквиль), нас встречал вьетнамский генерал, который когда-то учился в военной академии в Ленинграде. Он рассказал мне, что операция по освобождению Камбоджи была подготовлена на высоком профессиональном уровне. Одновременно, минута в минуту, ВНА высадила семь морских десантов на её побережье, и они по разным направлениям двинулись к Пномпеню. Всего через две недели столица была взята. К сожалению, Пол Поту и Иенг Сари удалось спастись. По словам вьетнамского генерала, в самолёте вместе с ними вылетали около 200 высоких китайских советников, и вьетнамская сторона, стремясь избежать столкновения с Китаем, не стала сбивать этот борт.

Историческая победа в длительной освободительной борьбе на Юге Вьетнама нанесла первый серьёзный удар по мировой гегемонии США; стало очевидным, что «дружба» с Вашингтоном не гарантирует прочности и безопасности режима той страны, который решается на неё опереться, а американские военные советники и оружие Пентагона не являются какой-то панацеей. Совсем недавно позорным бегством завершилось военное 20-летнее участие США в войне в Афганистане. А сегодня мы являемся свидетелями похожего сценария на Украине.

Могут сказать, что сопоставление военно-политической стратегии Ханоя в Южном Вьетнаме и Камбодже со специальной военной операцией России на Украине не вполне корректно. Но это не совсем так. Конечно, вьетнамцы – это один народ, но вся беда в том, что в результате неокOLONиалистской политики американского империализма Южный Вьетнам был превращён в непотопляемый авианосец США, а его население 21 год воспитывалось в духе ненависти к братьям на Севере, к идеям национально-освободительного сопротивления, к Советскому Союзу и Китайской Народной Республике. Что касается Камбоджи, то она вместе с Вьетнамом и Лаосом была почти сто лет частью «Французского Индокитая», а полпотовская «коммунистическая партия» входила в состав бывшей Компартии Индокитая, на втором съезде которой в 1951 г. было принято решение о её разделении на три самостоятельные партии: Партию трудящихся Вьетнама (ПТВ), Народно-революционные партии Лаоса (НРПЛ) и Камбоджи (НРПК). Как указывалось в одном из документов НРПК начала 1980-х гг., «несмотря на то, что произошло разделение

Коммунистической партии Индокитая на три партии, все они продолжали помогать друг другу в борьбе. Особенно партия вьетнамских коммунистов – самая сильная и мощная. Вьетнамские коммунисты помогли развитию кампучийской и лаосской революций» [Мосяков 1986].

Кризис на Украине почти аналогичен истории событий в Южном Вьетнаме и в Камбодже. Хотя сейчас Россия и Украина – формально отдельные государства, но ведь их населяет один народ. У них общая история – сотни лет они являлись частью российской империи, семь десятилетий – союзными республиками советского государства.

Завершая тему украинского кризиса, хотел бы напомнить, что русофобия и отторжение русского языка и культуры – отнюдь не новое явление в истории Украины. Почитайте трилогию Владимира Беляева «Старая крепость» [Беляев 1979]. Когда в начале 1918 г. в городе главного героя книги Василя Манджуры власть захватили петлюровцы, то первое, что они сделали, – запретили русский язык, ликвидировали русские школы и уволили «москальских» учителей. Наконец, нельзя не вспомнить, что после Великой Отечественной войны советская печать в интересах дружбы двух братских народов всячески скрывала от читателя тот факт, что большую часть зверств в оккупированной Украине – Бабий Яр в Киеве, захват и казнь молодогвардейцев в Краснодаре и многие другие – творили не только и не столько немецкие фашисты, сколько будущие бандеровцы.

Но вернёмся к теме статьи Александра Коца. С учётом характера развития событий на Украине, наиболее распространённое мнение сегодня среди россиян, особенно крымчан, заключается в том, что признавать ДНР и ЛНР надо было одновременно с проведением в Крыму референдума и воссоединением Крыма с Россией. Естественно, в то время это представлялось весьма трудновыполнимой задачей из-за ожидаемой резкой реакции со стороны Запада. А что, сегодня эта задача стала легче выполнимой? Напротив. К реакции Запада, которая стала даже более яростной, чем ожидалось, добавились ещё два фактора: население Украины дополнительных восемь лет воспитывалось в русофобском духе, в условиях отсутствия русского языка и культуры. Наконец, значительно окрепли вооружённые силы Украины, в частности, пресловутые национальные батальоны превратились, по сути дела, в национальные полки, а в наиболее стратегически важных городах, таких как, к примеру, Мариуполь, ими были выстроены мощные оборонительные системы.

Заключение

Сегодня для нас важны не только богатый исторический опыт Вьетнама, с которым нашу страну связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, но и неоценимые уроки его длительной освободительной борьбы. С самого начала военных действий на Украине Ханой занял и продолжает занимать либо подчёркнуто нейтральную позицию, либо даже с оттенком понимания действий России. Так, представитель Вьетнама вместе с коллегами из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР воздержался при голосовании в ООН по резолюции с осуждением «агрессии России», а 7 апреля Вьетнам проголосовал против приостановления участия России в Совете ООН по правам человека.

Также 22 марта 2022 г. на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам премьер-министр Малайзии сообщил, что Куала-Лумпур и Ханой договорились не поддерживать

санкции против России. «Мы с премьером Вьетнама Фам Винь Чинем обсудили российско-украинский конфликт и согласились в том, что Малайзия и Вьетнам будут сохранять нейтралитет по данному вопросу», – заявил малазийский лидер. «Что касается санкций против России, мы их не поддерживаем, как и вообще любые односторонние санкции», – заключил он³.

Кроме того, 15 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона с российским коллегой Сергеем Лавровым. Сообщая об этом, Вьетнамское информационное агентство (ВИА) отметило, что между двумя сторонами имел место «искренний, откровенный и конструктивный обмен мнениями по конфликтной ситуации на Украине», который прошёл «в атмосфере дружбы и полного взаимного доверия»⁴. Дружественный диалог министров был продолжен в начале июля этого же года, когда по приглашению вьетнамской стороны Сергей Лавров посетил Социалистическую Республику Вьетнам, где не только провёл переговоры с Буй Тхань Шоном, но и встретился с высшим руководством страны. Состоялось обсуждение широкого круга вопросов российско-вьетнамских отношений, включая политический диалог, торгово-экономические и научно-технические связи, взаимодействие в области обороны и безопасности, гуманитарные обмены. Стороны сосредоточились на дальнейших шагах по продвижению всеобъемлющего стратегического партнёрства, 10-летие которого отмечается в этом году. В этом контексте особое внимание было уделено реализации договорённостей по итогам визита Президента СРВ Нгуен Суан Фука в Россию 29 ноября – 2 декабря 2021 г. Встреча прошла в традиционной для российско-вьетнамских отношений атмосфере дружбы и взаимопонимания⁵.

Во «вьетнамском интернете» комментарии о событиях на Украине носят, что вполне понятно, разнонаправленный характер. На нынешние настроения вьетнамского общества всё более заметно влияют два фактора. С одной стороны, напряжённость вьетнамско-китайских отношений из-за спорных островов Южно-Китайского моря, с другой – растущее давление со стороны администрации США, которая продолжает действовать в духе стратегии давно ушедшего в прошлое однополярного мира. Однако общую реакцию вьетнамских пользователей на украинский кризис можно определить известной идиомой: «далёкая вода не погасит близлежащий огонь», которая прочно вошла во вьетнамский политический язык. Многие вьетнамцы ссылаются на горький урок из своего травматического прошлого: меньшее государство, живущее рядом с гигантским соседом, не должно становиться полем битвы великих держав.

Весьма выразительно сформулировало позицию простых вьетнамцев по украинскому вопросу интернет-издание Торгово-промышленной палаты СРВ: «Украина сначала предала близкую страну Россию в угоду старшему брату (США), но, когда случилась беда, никто ей не помог. У украинцев когда-то была возможность выбирать и определять направление

³ Малайзия и Вьетнам не станут поддерживать антироссийские санкции. URL: <https://russian.rt.com/world/news/979531-malaziya-sankcii-vetnam> (дата обращения: 23.07.2022).

⁴ Главы МИД Вьетнама и России отметили важность диалога в урегулировании кризиса на Украине. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14081345> (дата обращения: 23.07.2022).

⁵ Об итогах визита Министра иностранных дел России С.В. Лаврова во Вьетнам. URL: https://www.mid.ru/ru/press_service/vizity-ministra/1820835/ (дата обращения: 23.07.2022).

национального развития. К сожалению, они совершали ошибку за ошибкой, оставляя суверенитет и национальную безопасность своей страны в руках коллективного Запада»⁶.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Беляев В.* Старая крепость. Москва: Художественная литература, 1979.
Дружба, проверенная временем. Москва: ИПП Куна, 2009.
Кобелев Е. Хо Ши Мин. Москва: Молодая гвардия, 1979, 1983.
Мосяков Д.В. Кампучия. Особенности революционного процесса и полпотовский «эксперимент». Москва: Издательство «Наука», 1986.
Новакова О.В., Цветов П.Ю. История Вьетнама. Часть 2. Москва: Издательство Московского университета, 1995.
Современный Вьетнам. Справочник. Москва: ИД «Форум», 2015.

REFERENCES

- Beliaev M.* (1979). *Staraya krepost'* [The old fortress], Moscow: *Hudozhestvennaia literatura*. (In Russian).
Druzhiba, proverennaia vremenem [The time-tested friendship], Moscow: *IPP Kuna*, 2009. (In Russian).
Kobelev E. (1979, 1983). *Ho Shi Min* [Ho Chi Minh], Moscow: *Molodaya gvardiya*. (In Russian).
Mosiakov D.V. (1986). *Kampouchea. Osobennosti revolutsionnogo protsessa i polpotovski "eksperiment"* [Kampuchea. Features of the revolutionary process and Pol Pot's "experiment"], Moscow: *Izdatel'stvo "Nauka"*. (In Russian).
Novakova O.V., Tsvetov P.Yu. (1995). *Istoriya Vietnama* [History of Vietnam], part 2. Moscow: *Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta*. (In Russian).
Sovremennii Vietnam. Spravochnik [Modern Vietnam. Guide], Moscow: *Forum*. 2015. (In Russian).

Поступила в редакцию: 20.06.2022

Финальная версия: 07.07.2022

Принята к публикации: 27.07.2022

Received: 20 June 2022

Final version: 7 July 2022

Accepted: 27 July 2022

⁶ Украина предала Россию в угоду США. URL: <https://inosmi.ru/20220311/ukraina-253358512.html> (дата обращения: 23.07.2022).